

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15663501>

**GEYMIFIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI — OLIY TA'LIM
MUASSASALARIDA O'QUV JARAYONINI INNOVATSION TASHKIL
ETISH VA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI VOSITASI
(Texnika oliy ta'lim muassasalari misolida)**

Axmedova Yulduz

O'zbekiston Milliy universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

ANNOTATSIYA

Bugungi global raqamli rivojlanish sharoitida oliy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish zaruriy ehtiyojga aylanmoqda. Ayniqsa, texnika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida talabalarning o'quv motivatsiyasini kuchaytirish, kasbiy va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida o'quv jarayoniga geymifikatsiya texnologiyalarini integratsiyalash samarali yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada geymifikatsiya konsepsiyasining nazariy asoslari, uni o'quv jarayonida qo'llashning pedagogik imkoniyatlari va mexanizmlari hamda texnika yo'nalishidagi ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, tajribaviy loyihalar natijalari asosida geymifikatsiya texnologiyalarining talabalarning bilim olish faolligi, kreativ tafakkuri va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni ochib beriladi. Mazkur tadqiqot natijalari texnika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy o'quv metodologiyalarini shakllantirishga amaliy hissa qo'shishi bilan ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, geymifikatsiya, o'quv jarayoni, ta'lim innovatsiyalari, raqamli texnologiyalar, o'quv motivatsiyasi, interaktiv ta'lim, talabalarning faolligi, texnika oliy ta'lim muassasalari.

O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy, ijtimoiy hamda madaniy-ma'naviy rivojlanish jarayonlari oliy ta'lim tizimida fan va ta'lim integratsiyasini chuqurlashtirish, fanlarni iqtisodiy va ijtimoiy samaradorlikka yo'naltirishning yangi bosqichlariga ko'tarishni zamon talabi sifatida ilgari surmoqda. Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning 2022 yil 20 dekabr kungi Murojaatnomasida qayd etilganidek: "Ta'lim sifatini oshirish — Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir." Ushbu tamoyilga tayangan holda, bugungi kunda oliy ta'lim tizimi oldida

turgan asosiy vazifalardan biri — oliy ta'lim muassasalari kadrlarining innovatsion faoliyatini tizimli va izchil rejalashtirish, uni samarali amalga oshirish mexanizmlarini shakllantirish hisoblanadi. Ushbu jarayonda geymifikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ta'limning innovatsion rivojlanishi, talabalar bilim olish jarayonining interaktiv va samarali tashkil etilishi uchun muhim imkoniyatlar yaratmoqda. Ayniqsa, texnika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy ta'lim metodlarini keng joriy etish orqali talabalarning o'quv motivatsiyasini oshirish, kreativ tafakkurini rivojlantirish, fan va amaliyot integratsiyasini kuchaytirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

“Innovatsion pedagogika” tushunchasi va ushbu sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar XX asrning 60-yillarida G'arbiy Yevropada va AQShda shakllana boshlagan. Innovatsion faoliyat esa yangi ijtimoiy ehtiyojlarning mavjud an'anaviy me'yorlar bilan mos kelmasligi yoki yangi vujudga kelayotgan g'oyalarning mavjud g'oyalarni inkor etishi natijasida yuzaga keladigan murakkab muammolarni hal etishga qaratilgan faoliyat shaklidir.

Ta'lim innovatsiyalari esa ta'lim sohasida yoki o'quv jarayonida mavjud muammolarni yangicha yondashuv orqali hal etishga yo'naltirilgan, avvalgi uslublarga nisbatan ancha yuqori samaradorlikni kafolatlay oladigan shakl, metod va texnologiyalar majmuasidir. Bugungi kunda butun dunyoda oliy ta'lim sifati masalasi dolzarb bo'lib, zamonaviy jahon iqtisodiyoti va mehnat bozorining talablariga moslashuvchan, yuqori malakali kadrlarni tayyorlashga katta e'tibor qaratilmoqda.

Ayniqsa, yangi asrning boshidan boshlab IT-texnologiyalar sohasida yuz bergan keng ko'lamlı o'zgarishlar ta'lim sohasiga ham kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va interaktiv yondashuvlarni joriy etish zaruriyati kundan-kun ortib bormoqda.

Olib borilgan tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, hozirgi kunda geymifikatsiya ta'limni rivojlantirish va samaradorligini oshirishning muhim vositalaridan biri sifatida qaralmoqda. Shunga qaramay, ta'lim sohasida ushbu texnologiyalar keng ko'lamda joriy etilgan holda hali to'liq o'zlashtirilmagan; ayrim natijalar qayd etilgan bo'lsa-da, hali keng ko'lamlı ilmiy-amaliy ishlar olib borilishi lozim.

Qayd etish lozimki, “geymifikatsiya” atamasi 2002 yilda Nik Pelling tomonidan ilgari surilgan bo'lsa-da, 2010 yilgacha yetarlicha o'rganilmagan, ayniqsa oliy ta'lim sohasida keng qo'llanilmagan. Biroq, 2010 yillar boshlariga kelib, yirik IT-kompaniyalar, ta'lim muassasalari va axborot-resurs markazlarida (kutubxonalar) geymifikatsiyalashgan loyihalarni joriy etish tajribasi ijobiy samaralar bergan va bu esa tadqiqotchilarning ushbu tendensiyaga bo'lgan qiziqishini yanada oshirgan. Shu

tufayli bugungi kunda “gymifikatsiya” atamasi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham ta’lim jarayonlarida o‘zining mustahkam o‘rniga ega bo‘lib bormoqda.

Gymifikatsiyaning asosiy maqsadi — bu o‘yin psixologiyasidan foydalanish orqali o‘quv jarayonini motivatsion va interaktiv shaklda tashkil etishdan iborat. O‘yin faoliyati insonni g‘ayrat va to‘la fidoyilik bilan ma’lum bir faoliyatga jalb etadigan kuchli ichki motivatorlardan biridir. Aynan shu sababli, o‘quv jarayonida talabalar faol ishtirokini kuchaytirish va o‘qishga bo‘lgan qiziqishni oshirish uchun pedagoglar o‘yin mexanizmlari, o‘yin elementlari va eng muhimi, o‘yin tafakkurini shakllantirish imkoniyatlaridan foydalanadilar.

Gymifikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalarda muammolarni hal qilishning innovatsion usullarini rivojlantirish, mustaqil va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish mumkin bo‘ladi. Bunda o‘quv jarayonini nafaqat bilim beruvchi, balki tashabbuskorlikni rivojlantiruvchi, ko‘nikma va kompetensiyalarni shakllantiruvchi muhit sifatida tashkil etish zarur.

Shuningdek, pedagoglar o‘quv jarayonini loyihalashda o‘qitilayotgan avlodning psixologik va ijtimoiy xususiyatlarini ham inobatga olishlari lozim. Chunki har bir avlodning o‘ziga xos axloqiy qadriyatlari, axborotni qabul qilish va qayta ishlash uslublari mavjud bo‘lib, ular o‘quv jarayonining samaradorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Bu borada Avlodlar nazariyasi (Generations Theory) muhim nazariy asos sifatida xizmat qiladi. Mazkur nazariya turli yoshdagi insonlar bilan samarali muloqotni yo‘lga qo‘yish, ular uchun qaysi motivatsion usullar va ta’lim shakllari samaraliroq ekanligini belgilashga yordam beradi. Avlodlar o‘rtasidagi tafovutlarni to‘g‘ri anglash orqali o‘qituvchilar moslashuvchan va individual yondashuvni ishlab chiqishlari, o‘quvchilar va talabalar ehtiyojlariga yanada samarali javob bera olishlari mumkin.

Shu ma’noda, gymifikatsiya texnologiyalari zamonaviy o‘quv jarayonida nafaqat bilim berish, balki talabalarda shaxsiy rivojlanish, mustaqil o‘rganish va motivatsiyani oshirish vositasi sifatida o‘zining dolzarb o‘rnini topmoqda.

Ayni paytda jamiyatimizda faoliyat yuritayotgan aholining asosiy qismini besh avlod vakillari tashkil etadi. Ularning har biri mehnat bozorida, ta’lim tizimida va ijtimoiy hayotda muhim rol o‘ynaydi. Ko‘pgina tashkilotlar, jumladan oliy ta’lim muassasalari ham turli yoshdagi xodimlar va talabalardan iborat bo‘lib, ularning tarkibida to‘rt yoki besh avlod vakillari faol ishtirok etadi. Har bir avlodning tug‘ilgan yillari quyidagicha belgilanadi:

- Z avlodi (Zoomerlar): 1996 yil va undan keyingi yillar;
- Millenniallar yoki Y avlodi: 1981–1995 yillar;
- X avlodi: 1965–1979 yillar;

- Baby Boomerlar: 1946–1964 yillar;
- An'anachilar (Traditionalists): 1945 yil va undan oldingi yillar.

Bugungi kunda ayniqsa Z avlodi yoki Zoomerlar dolzarb mavzuga aylangan. Ushbu avlod 1995-yildan so'ng tug'ilgan bo'lib, zamonaviy global iqtisodiyotning kelajagi sifatida baholanmoqda. 2020-yilga kelib, bu avlod dunyodagi eng yirik iste'molchilar guruhiga aylandi.

Z avlodi vakillarining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

Z avlodi vakillari jamiyatda va ommaviy axborot vositalarida tenglik va kamsitilmaslik tamoyillarini qadrlaydilar. Ushbu avlod vakillari juda optimistik bo'lib, o'zlarining shaxsiy maqsadlari va kelajakdagi muvaffaqiyatlari borasida kuchli motivatsiyaga ega. Ular uchun ishni samarali bajarish, ijobiy ish muhiti, shuningdek o'zini anglash va o'zini rivojlantirish imkoniyatlari muhim ahamiyatga ega. Z avlodi vakillari doimiy raqamli aloqada bo'lishni afzal ko'radilar; ular kundalik hayotda do'stlari va oila a'zolari bilan tez-tez muloqot qilish uchun messengerlar va ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanadilar.

Shu bois, geymifikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayonida joriy etishda zamonaviy talabalarning, ayniqsa Z avlodi vakillarining psixologik xususiyatlarini hisobga olish zarur. Chunki ular o'yin shaklidagi interaktiv faoliyatga ijobiy munosabatda bo'ladilar, natijada ta'lim motivatsiyasi, faolligi va o'quv jarayoni samaradorligi ortadi. Pedagoglar uchun esa bu imkoniyatlar orqali talabalarning qiziqishini oshirish va ta'lim mazmunini yangicha shaklda yetkazish imkoniyati kengayadi.

Z avlodi uchun deyarli imkonsiz narsa yo'q — ular X avlod vakillariga nisbatan ancha shijoatli, yangilikka ochiq va o'zini rivojlantirishga intiluvchan. Ushbu avlod umuman boshqa axborot va raqamli muhitda ulg'aygan. Raqamli xizmatlar va texnologiyalar Z avlodi hayotining ajralmas qismiga aylangan. Z avlodi vakillari zamonaviy texnologiyalar qurshovida, global axborot makonida voyaga yetgan. Shuning uchun ular axborotni ko'proq vizual idrok etishga moyil, matnga qaraganda ko'rgazmali materiallarga kuchli e'tibor qaratadilar. Avvalgi avlodlarga nisbatan ular kamroq ijtimoiy tashabbuskor, o'z-o'ziga va o'z his-tuyg'ulariga ko'proq e'tibor beradigan odamlardir.

Bu avlod vakillari mashhur, obro'li va intellektual ish faoliyatini afzal ko'radi. Og'ir jismoniy mehnat talab qilmaydigan sohalarga qiziqishadi va buning uchun yuqori darajadagi kasbiy tayyorgarlikka intiladilar. Shu bois, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi yoki kam tayyorgarlikni talab qiladigan mutaxassisliklar Z avlodi uchun unchalik jozibador emas. Ushbu avlod orasida dasturlash sohasidagi kasblar yetakchi o'rin egallab, eng ko'p tanlanadigan yo'nalishga aylangan. Bundan tashqari, ular

huquqshunoslik, marketing va ommaviy axborot vositalari sohaslariga ham katta qiziqish bildiradilar.

Avlodlar nazariyasi va har bir avlodning o'ziga xos psixologik, axloqiy va kommunikativ xususiyatlarini hisobga olib o'quv jarayonini tashkil etish katta ahamiyatga ega. Chunki har bir avlodning ta'limga munosabati, motivatsiyasi va bilimni qabul qilish shakli turlicha bo'lib, pedagogik yondashuvlar ham shunga mos ravishda yangilanishi lozim.

Shu nuqtai nazardan, geymifikatsiya — bu o'yin faoliyati elementlarini o'yinlardan tashqari sohalarda, jumladan ta'lim jarayonida qo'llashga qaratilgan texnologik va metodik yondashuvdir. U ishtirokchilarning faol ishtirokini, qiziqishini oshirish hamda amaliy muammolarni hal qilishga tayyorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Hozirgi pedagogik jarayonning asosiy muammolaridan biri — bu talabalarda motivatsiyaning yetishmasligidir. Geymifikatsiya yondashuvining asosiy ustunligi shundaki, unda pedagog tomonidan tashqi rag'batlantirishga ehtiyoj kamayadi, aksincha o'yin elementining o'zi talabaning ichki motivatsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. O'yin tabiiy ravishda quvonch va zavq bag'ishlaydi, shuning uchun o'yin elementlarining birikishi orqali talaba ichki motivatsiyani his eta boshlaydi. O'yin jarayoniga hamroh bo'luvchi ijobiy emotsiyalar esa o'quvchining qiziqishini kuchaytiradi, uning vazifaga e'tiborini jamlashga yordam beradi va yangi materialni oson va samarali o'zlashtirishini ta'minlaydi [6].

2010-yillar boshlariga kelib, yirik IT-kompaniyalar, o'quv yurtlari va kutubxonalar sanoatida geymifikatsiyalashgan loyihalarni joriy etishning ijobiy natijalari kuzatildi. Bu esa tadqiqotchilar e'tiborini ushbu yangi tendensiyani chuqur o'rganishga jalb etdi va shu tariqa "geymifikatsiya" atamasi o'zining mashhurligini hamda ta'lim jarayonida keng qo'llanish imkoniyatlarini topa boshladi.

Geymifikatsiyaning afzalliklari yaqqol namoyon bo'lmoqda: u o'quv jarayonida talabalarning faolligini oshiradi, axborotni qabul qilish va idrok etish samaradorligini kuchaytiradi hamda ijobiy hissiy muhitni shakllantiradi. Shu bilan birga, ushbu texnologiyadan ortiqcha foydalanish ma'lum salbiy oqibatlariga ham olib kelishi mumkin. Ular qatoriga quyidagilar kiradi:

- talabaning asosiy mavzu yoki fanga diqqatni jamlash qobiliyatining susayishi;
- ichki motivatsiyaning tashqi rag'batlantirishga almashishi, ya'ni "topshiriqni bajardi = sovrin oldi" kabi shablon fikrlash shakllanishi, sovrin bo'lmasa faoliyatdan voz kechish ehtimoli;
- talabalarning doimiy raqobatga jalb qilinishi natijasida o'quv muassasasidan tashqarida nizolar kelib chiqish ehtimoli.

Global raqamlashtirish jarayonlari bilan bog‘liq holda o‘yin texnologiyalarining imkoniyatlari ham kengayib bormoqda. Oliy ta‘lim muassasalarida geymifikatsiyalashgan yondashuvdan foydalanish o‘quv faoliyati shakllarini diversifikatsiya qilish bilan birga, o‘quv materialini o‘zlashtirish samaradorligini ham oshiradi. Ta‘lim o‘yinlari o‘quv jarayonining turli bosqichlarida va turli shakllarda — viktorinalar, musobaqalar, so‘z o‘yinlari, veb-qidiruvlar, simulyatorlar, trenajorlar, kompyuter o‘yinlari va boshqalar ko‘rinishida qo‘llanishi mumkin.

Geymifikatsiya talabalarda xotira, e‘tibor va jamoada ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga, hissiy stressni kamaytirishga hamda o‘z qobiliyatlarini erkin namoyon etishga imkon yaratadi. Iqtisodiy fanlar kabi fanlarni o‘qitishda ushbu yondashuv talabalarda umumiy kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradi.

Shuningdek, onlayn ta‘lim imkoniyatlarining kengayishi bilan birga, ularning samaradorligini oshirish uchun infratuzilmani rivojlantirish, talabalar uchun qulay o‘quv sharoitlarini yaratish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Onlayn va offlayn darslarni qiziqarli tashkil etish, talabalarni elektron platformalarda o‘qishga jalb etish hamda darslar sifatini oshirish maqsadida geymifikatsiya elementlarini ta‘lim jarayoniga kiritish muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotlar ko‘rsatmoqda-ki, geymifikatsiya bugungi kunda rivojlanish uchun eng istiqbolli yondashuvlardan biri hisoblanadi. Biroq, ta‘lim sohasida, mavjud bo‘lgan natijalarga qaramay, hali keng ko‘lamli tadqiqotlar va amaliyot etarlicha yo‘lga qo‘yilmagan.

Hozirda dunyoda ko‘plab fanlarga oid geymifikatsiya elementlarini o‘z ichiga olgan kompyuter o‘yinlari, simulyatorlar va trenajorlar mavjud. Biroq ularning aksariyati xorijiy tillarda ishlab chiqilgan bo‘lib, bu esa til bilmagan foydalanuvchilar uchun qo‘shimcha qiyinchilik tug‘diradi. Shuningdek, ushbu o‘yinlarni o‘ynash uchun kerakli texnik qurilmalar, yetarli darajada tezkor internet va zamonaviy gadjetlar talab qilinadi. Bu esa yana bir obyektiv cheklov hisoblanadi.

Yuqorida keltirilgan mulohazalardan kelib chiqib, hozirgi paytda oliy o‘quv yurtlari doirasida o‘yin texnologiyalaridan foydalanish masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. Geymifikatsiyani o‘quv jarayoni samaradorligini oshirish vositasi sifatida ko‘rib chiqish zarur. Global raqobat sharoitida geymifikatsiya vositalaridan qanday to‘g‘ri foydalanishni bilish, ularni samarali integratsiya qilish katta ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, geymifikatsiyalashgan va qisman geymifikatsiyalashgan ta‘lim tarkibiy qismlarini ishlab chiqish, fanlarni geymifikatsiyalashtirish metodikasini ishlab chiqish zarurdir.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot jadal rivojlanmoqda, bu esa yangi turdagi axborot-texnologik platformalar yaratish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu bilan

birga, ushbu texnologiyalarni samarali qo'llay oladigan, zamonaviy uskunalar bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lgan mutaxassislariga talab ham ortib bormoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim oluvchi yoshlar nafaqat nazariy bilimlarni, balki o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lish uchun amaliy bilim va ko'nikmalarni ham shakllantirishlari lozim.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim jarayonini innovatsion raqamli texnologiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'limning barcha bosqichlariga chuqur kirib bormoqda hamda ta'lim samaradorligini oshirish, ta'lim oluvchilarning o'quv jarayoniga faol jalb etilishini ta'minlashning asosiy omilga aylanmoqda.

Bugungi kunda sifatli kadrlar tayyorlash uchun pedagog kadrlarning pedagogik mahoratini, raqamli kompetensiyalarini va innovatsion texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. Shuning uchun ham ularni muntazam ravishda qayta tayyorlash, innovatsion yondashuvlar bilan tanishtirib borish, zamonaviy ta'lim metodlarini o'quv jarayoniga tatbiq etish muhim vazifaga aylangan.

Shu jarayonda geymifikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish o'quvchilarning va talabalarining o'quv jarayoniga motivatsiyasini kuchaytirish, ta'limga qiziqishini oshirish va o'zlashtirish samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Geymifikatsiya orqali talabalarning faol ishtirokini rag'batlantirish, o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, kreativ tafakkurni shakllantirish mumkin bo'ladi.

Shuningdek, o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalarda mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirish, ularning raqamli savodxonligini rivojlantirish ham mumkin. Bu esa, o'z navbatida, xalqaro raqobatbardosh, malakali va zamonaviy fikrlaydigan mutaxassislarni tayyorlash jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

Shuni ham ta'kidlash lozimki, zamonaviy oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish, uzluksiz ta'lim tamoyillarini amalga oshirish uchun pedagogik texnologiyalarning uzluksiz rivojlanishi muhimdir. Geymifikatsiya texnologiyalarini ilmiy asoslangan holda loyihalash, ulardan o'rinli foydalanish orqali o'quv jarayonining barcha bosqichlarida barqaror ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Shu bois, geymifikatsiya texnologiyalari zamonaviy ta'limning muhim innovatsion yo'nalishlaridan biri sifatida o'quv jarayoniga keng joriy qilinishi lozim. Bu orqali ta'limning interaktivligini oshirish, talabalarning o'quv faoliyatini samarali tashkil etish va ularning shaxsiy hamda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga erishiladi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son - <https://lex.uz/docs/-5013007>
 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi- <https://president.uz/oz/lists/view/5774>
 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 10.12.2012 yildagi PQ-1875-son - <https://lex.uz/docs/-2126032>
 4. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining gamification. Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference.
 5. Kapp, K. M. (2012). The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. Pfeiffer.
 6. Werbach, K., & Hunter, D. (2012). For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. Wharton Digital Press.
 7. Bim, I. L. Metodika prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo. Moskva, Russkiy yazyk, 2001.
 8. Shchukin, A. N. Sovremennye metody obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu. Flinta, Nauka, 2015.
 9. Galskova, N. D., Gez, N. I. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam. Lingvodidaktika i metodika. Akademiya, 2008.
 10. Zarzycka-Piskorz, E. (2016). Gamification in foreign language teaching: What’s its role and what is its future? Teaching English with Technology, 16(3), 25–36.
 11. Çakıroğlu, Ü., Bağcı, H., & Akkoç, H. (2017). Gamification and its effect on vocabulary learning in foreign language education. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 9(3), 124–130.
- Prensky, M. (2001). Digital Game-Based Learning. McGraw-Hill.